

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИАТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Махаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СЕНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

UDK: 83:10

Elov Botir Boltayevich

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti.

(e-mail: elov@navoiy-uni.uz.

ORCID: 0000-0001-5032-6648)

Hamroyeva Shahlo Mirjonovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti.

(e-mail: shaxlo.xamrayeva@navoiy-uni.uz.

ORCID: 0000-0002-5429-4708)

Xusainova Zilola Yuldashevna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti stajor-o'qituvchi.

(e-mail: xusainovazilola@navoiy-uni.uz.

ORCID: 0000-0003-4357-7515)

NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679911>**ANNOTATSIYA**

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) algoritmlari insonning til ma'lumotlarini, shu jumladan, strukturlanmagan matn ma'lumotlarini qayta ishlashga xizmat qiladi. Bugungi kunda NLP algoritmlari til qoidalariga asoslangan, statistik va sun'iy intellektga asoslangan yondashuvlar asosida ishlab chiqiladi. Til qoidalariga asoslangan yondashuv asosida asosan NLP vazifalari uchun lingvistik bazalarni shakllantirish va til korpuslarida razmetkalash amallari bajariladi. Statistik algoritmlar mashinalarga inson tillarini o'qish, tushunish va ma'no olish imkonini beradi hamda katta hajmdagi (bigdata) matnlarni qayta ishlashga asoslanadi. Statistik algoritmlardan nutqni tanib olish, mashina tarjimasini, hissiyotlarni tahlil qilish, matnlarni tasniflash va tahlil qilish kabi ko'plab NLP vazifalarda qo'llaniladi. Bugungi kunda mashinali o'rganish (ML) algoritmlarining CNN va RNN texnologiyalari asoslangan chuqur o'rganish modellari mavjud NLP tizimlarini "o'rganish" imkonini beradi va katta hajmdagi strukturlanmagan matnlarni yanada aniqroq qayta ishlash imkonini beradi. Ushbu maqolada bugungi kundagi NLPning zamonaviy algoritmlari va konsepsiyalari haqida fikr-mulohaza yuritiladi va o'zbek tilidagi matnlarni ushbu algoritmlar asosida qayta ishlash usullari keltiriladi.

Tayanch tushunchalar: NLP, pipeline konveyeri, Levenshtein masofasi, kosinus o'xshashligi, Bag of words usuli, TF-IDF algoritmi.

АННОТАЦИЯ

Алгоритмы обработки естественного языка (NLP) служат для обработки данных человеческого языка, включая неструктурированные текстовые данные. Сегодня алгоритмы NLP разрабатываются на основе языковых правил, статистических подходов и подходов искусственного интеллекта. На основе подхода, основанного на языковых правилах, осуществляется формирование лингвистических основ для задач NLP и операции классификации в языковых корпусах. Статистические алгоритмы позволяют машинам читать, понимать и извлекать смысл из человеческих языков и основаны на обработке больших объемов текстов (больших данных). Статистические алгоритмы используются во многих задачах NLP, таких как распознавание речи, машинный перевод, анализ настроений, классификация и анализ текста. Сегодня модели глубокого обучения алгоритмов машинного обучения (ML) на основе технологий CNN и RNN позволяют «обучать» существующие системы NLP и позволяют более точно обрабатывать большие объемы неструктурированных текстов. В данной статье рассматриваются современные алгоритмы и концепции NLP на сегодняшний день, а также представлены методы обработки текстов на узбекском языке на основе этих алгоритмов.

Опорные понятия: NLP, конвейерный конвейер, расстояние Левенштейна, косинусное сходство, метод мешка слов, алгоритм TF-IDF.

ANNOTATION

Natural language processing (NLP) algorithms serve to process human language data, including unstructured text data. Today, NLP algorithms are developed based on language rule-based, statistical and artificial intelligence approaches. Based on the approach based on language rules, the formation of linguistic bases for NLP tasks and the operations of classification in language corpora are performed. Statistical algorithms allow machines to read, understand and derive meaning from human languages and are based on processing large volumes of (bigdata) texts. Statistical algorithms are used in many NLP tasks such as speech recognition, machine translation, sentiment analysis, text classification and analysis. Today, deep learning models of machine learning (ML) algorithms based on CNN and RNN technologies allow to "learn" existing NLP systems and allow more accurate processing of large volumes of unstructured texts. This article discusses modern algorithms and concepts of NLP today, and methods of processing texts in the Uzbek language based on these algorithms are given.

Supporting concepts: NLP, pipeline pipeline, Levenshtein distance, cosine similarity, Bag of words method, TF-IDF algorithm.

Kirish

Bugungi kunda ma'lumotlarni intellektual qayta ishlash tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing, NLP)ning ommabop vazifalaridan biri hisoblanadi. Bunda *matematik tenglamalar, formulalar, paradigmalar, shablonlarni* matn shaklida ifodalash va uni qayta ishlash uchun matn semantikasini (tarkibini) tushunish uchun maqsadida *tasniflash va fragmentatsiya kabi* amallar bajarilishi lozim.

Dasturchilar kompyuterlar va odamlarga tabiiy til yordamida o'zaro ma'lumot almashish imkonini beruvchi mexanizmlarini ishlab chiqadilar. Kompyuterlar NLP tufayli inson tilini *o'qishi, sharhlashi, tushunishi va javob qaytarishi* mumkin. Qoidaga ko'ra, ishlov berish mashinaning aql darajasiga asoslanadi. NLP algoritmlari inson xabarlarini uning uchun mazmunli bo'lgan raqamli shakldagi ma'lumotlarga aylantiradi. NLP jarayonlari va ularning algoritmlari qanday ishlashini tushunish juda muhimdir. Zamon bilan hamnafas bo'lish va bu texnologiyalar imkoniyatlaridan samarali foydalanish lozim.

Hozirda NLPda hal qilinadigan vazifalar orasida eng muhimlari quyidagilar (1-rasm) [1, 2]:

- **mashina tarjimas**i (machine translation) – NLP texnologiyalarini ishlab chiquvchilarga yuklatilgan birinchi *klassik vazifa*;

- **imloni tekshirish** (grammar and spell checking) – o‘zbek tilidagi matnlar imlosini avtomatik tekshirish va tuzatish;
- **matn tasnifi** (text classification) – matn semantikasini aniqlash;
- **nomlanuvchi obyektlarni aniqlash** (named-entity recognition, NER) – ma’noga ega obyektlarni aniqlash;
- **umumlashtirish** (summarization) – matnni soddalashtirilgan shaklga umumlashtirish;
- **matn generatsiyasi** (text generation) – AI tizimlarini yaratishda foydalaniladigan vazifalardan biri;
- **tematik modellashtirish** (topic modeling) – katta hajmdagi matnlardan yashirin mavzularni ajratib olish.

1-rasm. NLP vazifalari murakkabligi

Shuni ta’kidlash kerakki, zamonaviy va dolzarb NLP vazifalarning barchasi ko‘pincha interaktiv AI-tizimlarini yaratishda umumlashtiriladi: **chat-botlar** [3, 4]. Bu inson so‘rovlarini dasturiy ta’minot bilan birlashtirishga yordam beradigan muhit (tizim) hisoblanadi. Umuman olganda, NLPdan foydalanadigan tizimlarning ishlashini quydagi konveyer sifatida tasvirlash mumkin [5, 6, 7]:

2-rasm. NLP pipeline konveyeri

1. Matnni (yoki matnga aylantirilgan ovozni) kiriti sh;
2. Matnni tarkibiy qismlarga ajratish (segmentatsiya va tokenizatsiya);
3. Matnni tozalash (keraksiz elementlarni olib tashlash);
4. Matnni vektorlashtirish va xususiyatlarni ishlab chiqish;
5. Lemmatizatsiya va stemming;
6. Mashinali o‘rganish algoritmlari va modellarini o‘qitish usullaridan foydalanish;

7. Natijani tahlil qilish.

B.B.Elov, Sh.M.Khamroeva va Z.Xusainovalar tomonidan o‘zbek tilidagi matnlarni bosqichma-bosqich qayta ishlashning pipeline jarayoni (konveyeri) uchun zarur texnologiyalar, usullar va algoritmlar ishlab chiqilgan va amaliyotga tadbiiq etilgan [8]. Matnni qayta ishlash konveyerini rejalashtirish va ishlab chiqish har qanday NLP loyihasini yaratishning boshlang‘ich nuqtasi sifatida qaraladi. Ushbu maqolada zamonaviy NLPda qo‘llaniladigan eng mashhur texnologiyalar, usullar va algoritmlarni tavsiflanadi.

Satrlar o‘xshashligini aniqlash

Tabiiy tilni qayta ishlash odatda matn yoki matnga asoslangan ma’lumotlarni (*audio, video*) qayta ishlashni taqozo etadi. Bu jarayondagi muhim qadam so‘z va so‘zshakllarni bitta nutq shakliga aylantirishdir. Shunigdek, ko‘p hollarda satrlarning qanchalik o‘xshash yoki farqli ekanligini aniqlash kerak. Odatda, so‘zlar orasidagi farqni ko‘rsatadigan turli ko‘rsatkichlar (metrikalar)dan foydalaniladi [9]. Hozirda starlarning o‘xshashlikni hisoblashning quyidagi usullaridan foydalaniladi:

- *Levenshtein masofasi;*
- *Kosinus o‘xshashligi;*
- *Hamming masofasi.*

Levenshtein masofasi

Oddiy va, ayni paytda, keng miqyosida foydalanish mumkin bo‘lgan metrikalardan biri bu masofani o‘lchashning **Levenshtein masofasi** deb nomlanadi [10,11,12]. Levenshtein masofasi – ikkita satr qiymatining (*so‘z, so‘zshakl, so‘z tarkibi*) minimal sonini solishtirish (tahrirlash) orqali o‘xshashligini baholash algoritmi. Levenshtein masofasi matn terish xatolarini aniqlashda uchun ishlatiladi. Quyida **a** (*a = “matematika”*) va **b** (*b = “maktab”*) so‘zlari orasidagi Levenshtein masofasini aniqlash jarayoni keltirilgan:

M	A		T	E	M	A	T	I	K	A
M	A	K	T			A	B			

2-rasm. Levenshtein masofasini aniqlash jarayoni

Ikki so‘z orasidagi Levenshtein masofasi bir so‘zni boshqasiga almashtirish uchun zarur bo‘lgan bir belgidan iborat tahrirlarning (*qo‘shish, o‘chirish yoki almashtirish*) minimal sonini ifodalaydi. Shunday qilib, ushbu algoritm quyidagi matn amallarini o‘z ichiga oladi:

- *satrga belgi qo‘shish (insert);*
- *satrdab belgini o‘cherish (delete);*
- *belgilarni almashtirish (replace).*

Ikkita satr o‘rtasidagi Levenshtein masofasini aniqlashning algoritmi, psevdokodi va Python tilidagi tadbiiq‘i quyida keltirilgan. Levenshtein masofasini aniqlash algoritmi:

$$lev_{a,b}(i,j) = \begin{cases} \max(i,j) & \text{Agar } \min(i,j) = 0, \\ \min \begin{cases} lev_{a,b}(i-1,j) + 1 \\ lev_{a,b}(i,j-1) + 1 & \text{aks holda} \\ lev_{a,b}(i-1,j-1) + 1 & (a_i \neq b_j) \end{cases} \end{cases}$$

Levenshtein masofasini aniqlashning psevdokodi va Python tilidagi tadbiiq‘i quyida keltirilgan:

```
Function levdist(a,b)
if a.size() == 0 then
return b.size();
end
if b.size() == 0 then
return a.size();
end
```

```
indicator ← a[0] 0 ≠ b[0] ? 1 : 0;
return Minimum(
    levdist(a.substr(1),b)+1,           // o‘chirish;
    levdist(b.substr(1),a)+1,           // qo‘shish;
    levdist(a.substr(1),b.substr(1))+indicator); // almashtirish;
end
```

```
def levdist(str_1, str_2):
    n, m = len(str_1), len(str_2)
    if n > m:
        str_1, str_2 = str_2, str_1
        n, m = m, n
    current_row = range(n + 1)
    for i in range(1, m + 1):
        previous_row, current_row = current_row, [i] + [0] * n
        for j in range(1, n + 1):
            add, delete, change = previous_row[j] + 1, current_row[j - 1] + 1, previous_row[j - 1]
            if str_1[j - 1] != str_2[i - 1]:
                change += 1
            current_row[j] = min(add, delete, change)
    return current_row[n]
```

Masofani o‘lchash uchun mashhur NLP ilovalari quyidagilar:

- *imloni avtomatik tekshirish (tuzatish) tizimlari;*
- *bioinformatikada DNK ketma-ketliklarining o‘xshashligini miqdoriy aniqlash tizimlari;*
- *matnni qayta ishlash -ba’zi matn obyektlariga yonma-yon joylashgan so‘zlarning yaqinligini aniqlash tizimlari.*

```
import Levenshtein
print(Levenshtein.distance('fidokor', 'havaskor'))
```

Kosinus o‘xshashligi

Kosinus o‘xshashligi – turli hujjatlardagi matn o‘xshashligini o‘lchash (aniqlash) uchun ishlatiladigan ko‘rsatkichdir. Ushbu ko‘rsatkich uchun hisob-kitoblar vektorning kosinus vektorlari formulasi bo‘yicha o‘xshashligi o‘lchovlariga asoslanadi [10,13]:

$$similarity(A, B) = \cos(\theta) = \frac{\bar{A} \cdot \bar{B}}{\|\bar{A}\| \cdot \|\bar{B}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i)^2}}$$

Bu yerda,

- θ – vektorlar orasidagi burchak;
- $\bar{A} \cdot \bar{B}$ – A ba B ning skalyar ko‘paytmasi bo‘lib, quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$\bar{A} \cdot \bar{B} = A^T B = \sum_{i=1}^n A_i B_i = A_1 B_1 + A_2 B_2 + \dots + A_n B_n$$

- $\|\bar{A}\|$ – L2 norma bo‘lib, quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$\|\bar{A}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2}$$

Kosinus o‘xshashlik [-1,1] oralig‘idagi qiymatlarni qabul qilishi mumkin. Vektorlar orasidagi kichikroq burchaklar kattaroq kosinus qiymatlarini hosil qiladi. Bu esa kattaroq qiymatdagi kosinus o‘xshashligini ko‘rsatadi. Masalan:

- Ikki vektor bir xil yo'nalishga ega bo'lsa, ular orasidagi burchak 0 ga, kosinus o'xshashligi esa 1 ga teng.
- Perpendikulyar vektorlar o'rtasida 90 gradusga va kosinus o'xshashligi 0 ga teng.
- Qarama-qarshi vektorlar orasidagi burchak 180 gradusga va kosinus o'xshashligi -1 ga teng.

Quyida 1 ga yaqin, 0 ga yaqin va -1 ga yaqin o'xshashliklarga ega bo'lgan ikkita vektorlar keltirilgan:

3-rasm. Kosinus o'xshashlik vektorlari

Kosinus o'xshashligi usuli **Data Science** va **Machine Learning** ilovalarida keng qo'llaniladi. Shuningdek, kosinus o'xshashligi usuli orqali quyidagi turdagi obyektlar o'zaro taqqoslanadi:

- tabiiy tilda ishlov berishdagi hujjatlar;
- filmlar, kitoblar, videolar;
- grafikli tasvirlar.

Matnni tavsiflovchi vektor sifatida turli xil matn elementlari yoki xususiyatlaridan (masalan, matnni vektorlashtirish usullari) foydalanish mumkin. O'xshashligini hisoblash lozim bo'lgan barcha "gaplar" dan vektor maydonini shakllantirish lozim bo'ladi. Ushbu vektor maydoni barcha gaplarda birlashtirilgan noyob (unikal) so'zlardan iborat ko'p o'lchamga ega bo'ladi. Kosinus o'xshashligi vektor fazo modelida quyida ko'rsatilgan vektorlar orasidagi farqlarni uchta shart uchun hisoblab chiqadi.

Kosinus o'xshashligini hisoblash natijasi matnning o'xshashligini tavsiflaydi va kosinus yoki burchak qiymatlari sifatida taqdim etilishi mumkin. Berilgan uchta matnni solishtirgandagi kosinus masofasini hisoblash natijalari (1-jadval) matnlar mos kelganda kosinus qiymatining birga va burchakning nolga yaqinlashishini ko'rsatadi. Shunday qilib, olingan kosinus o'xshashlik qiymatlari oddiy semantik matnni oldindan qayta ishlash uchun ishlatilishi mumkin.

Berilgan korpus

```
str1 = "Adirlar ham bahorda lola bilan go'zal, chunki lola – bahorning erka guli."
str2 = "Lola ham shifokorlik kasbini tanladi."
str3 = "Bahorda daraxtlar kurtak ochadi."
str4 = "Shifokorlik jamiyatda kerakli kasb."
```

Tahlil natijasini sifatini oshirish maqsadida quyidagi funksiyani ishlab chiqish lozim:

- berilgan satrdan tinish belgilarini olib tashlash;
- kichik harflarga aylantirish;
- nomuhim so'zlarini olib tashlash.

```
def clean_string(text):
```

```
    text = ".join([word for word in text if word not in string.punctuation])
    text = text.lower()
    text = '.join([word for word in text.split() if word not in stopwords])
    return text
```

O'zbek tilidagi so'z birikmalari yoki gaplarni (3 ta gap) berilgan korpus asosida kosinus o'xshashligini aniqlash masalasini ko'rib chiqamiz:

```
# Berilgan gaplar (soʻz birikmalari)
check_str1 = "Lola doim kerak."
check_str2 = "Shifokorlar bahorda dam oladilar."
check_str3 = "Lola – erkatoy goʻzal qizaloq."
```

1-jadval.

Berilgan korpus va matnlarning kosinus oʻxshashligini aniqlash

Matnlar	str1	str2	str3	str4
check_str1	0.55	0.46	0	0
check_str2	0.27	0	0.47	0
check_str3	0.61	0.32	0	0

Ushbu tahlil natijasidan "Lola doim kerak" gapining berilgan korpusdagi str1 = "Adirlar ham bahorda lola bilan goʻzal, chunki lola – bahorning erka guli." matni bilan kosinus oʻxshashlik koeffitsienti 0.55 ga teng ekanligini anglash mumkin. Xuddi shu usulda berilgan korpusdagi barcha matnlar bilan kalit soʻzlarini yoki soʻz birikmalarini 4-rasmga keltirilgan algortim asosida kosinus oʻxshashlik qiymatini hisoblash mumkin.

4-rasm. Kosinus oʻxshashlik qiymatlari aniqlash algortimining blok-sxemasi

Raqamli vektorlar

Raqamli vektorlar – matndan muhim atributlarni (xususiyatlarni) aniqlash va mashinali oʻrganish algortimlarida ulardan foydalanish uchun soʻzlarni sonli formatga oʻtkazish jarayoni [14]. Bugungi kunda NLP vazifalarini hal qilishda “Soʻzlar sumkasi” (Bag of words) va “TF-IDF” kabi

raqamli vektorlarni hosil qilish usullaridan keng miqyosida foydalaniladi [15,16]. O‘zbek tilidagi matnlarning kosinus o‘xshashligini aniqlash algoritmidan ham berilgan gapga mos TF-IDF qiymatlarni hisoblash boshqichidan foydalanilgan [17].

BOW usuli

Matn ma’lumotlarini vektorlashtirishning eng oddiy usuli quyidagilarni o‘z ichiga oladi [18,19,20]:

- har bir so‘zga unikal butun son indeksini belgilash;
- har bir so‘zning paydo bo‘lish sonini hisoblash va qiymatni tegishli indeks orqali saqlash.

Natijada, biz matndagi so‘zlarning har biri uchun unikal indeks qiymati va takrorlanish chastotalariga ega vektorni olamiz.

1. Adirlar ham bahorda lola bilan go‘zal, chunki lola – bahorning erka guli.
2. Lola ham shifokorlik kasbini tanladi.

Tokenizatsiya

Adirlar	ham	bahorda	lola	bilan	go‘zal	chunki	bahorning	erka	guli	shifokorlik	kasbini	tanladi
1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Nomuhim so‘zlarsiz lemmatizatsiya

adir	bahor	lola	go‘zal	erka	gul	shifokor	kasb	tanla
1	2	2	1	1	1	0	0	0

5-rasm. BOW vektorini shakllantirish (tokenizatsiya, nomuhim so‘zlarsiz lemmatizatsiya)

Matnni BOW vektor shaklida ifodalashda so‘zlar to‘plamida (*korpusda*) bir nechta unikal so‘zlar (n features) mavjudligini anglatadi. Mualliflar tomonidan yozilgan “Tabiiy tilni qayta ishlashda Bag of Words algoritmidan foydalanish” nomli maqolada BoW modellashtirish algoritmidan foydalanib, o‘zbek tilidagi matnni raqamli matritsalariga aylantirish va qayta ishlash usullari keltirilgan [18].

TF-IDF usuli

6-rasm. TF-IDF algoritmini qo‘llash

TF-IDF usuli orqali so‘zning matndagi barcha boshqa so‘zlarga nisbatan ahamiyati baholanadi. NLP vazifalarini hal qilishda ushbu usuldan matndagi **so‘zlar chastotasi** va **teskari hujjat chastotasini** aniqlashda foydalaniladi. Agar biron bir matnda so‘z *ko‘proq*, boshqa matnda *kamroq* uchraydigan bo‘lsa, bu so‘z birinchi matn uchun ko‘proq ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu usuldagi **TF** – matndagi so‘zlarning umumiy soniga nisbatan matndagi so‘zning chastotasini, **IDF** – matndagi so‘zlarning teskari chastotasini ifodalaydi. Berilgan matn uchun TF-IDF qiymatli hisoblash ketma-ketligi quyidagicha:

1. Har bir so‘z uchun TF qiymatlarni hisoblash;

2. *Ushbu so'zlar uchun IDF qiymatlarni hisoblash;*
3. *Har bir so'z uchun TF-IDF qiymatini hisoblash (TF*IDF);*
4. *Har bir so'z uchun hisoblangan TF-IDF orqali lug'atni shakllantirish.*

Quyidagi 6-rasmda bitta so'z uchun TF-IDF qiymatni hisoblash algoritmi ko'rsatilgan:

Vektorizatsiya usulining afzalliklari quyidalar:

- *Nomuhim so'zlar TF-IDF qiymatda past vazniga ega bo'ladi (chunki ular barcha matnlarda juda ko'p marotaba uchraydi) va muhim so'zlar – yuqori qiymatlarni qabul qiladi.*
- *Matndagi muhim so'zlar va nomuhim so'zlarni baholash oson.*

Mualliflar tomonidan yozilgan “O'zbek tili korpusi matnlari uchun tf-idf statistik ko'rsatkichni hisoblash” nomli maqolada o'zbek tili korpusidagi hujjatlarni TF-IDF usulidan foydalanib, kalit so'zga mos tarzda tartiblash usullari keltirilgan [17]. Amalga oshirilgan tadqiqot natijasida korpusidagi matnlarga mos TF-IDF qiymatlarni hisoblashda matnni normallashtirishning muhim bosqichi hisoblangan lemmatizatsiya jarayonini amalga oshirish orqali tahlil samaradorligini oshirishini qayd etilgan.

Matnni normallashtirish

Odatda, NLP masalasi bir necha kichik qismlarga ajratilib, bosqichma-bosqich hal qilinishi lozim. NLPda matnni bosqichma-bosqich qayta ishlash **pipeline jarayoni** (konveyeri) deb yuritiladi [8]. B.Elov, Sh.M.Khamroeva va Z.Y.Xusainovalar tomonidan o'zbek tili matnlari uchun NLPning pipeline konveyeri amalga oshirish uchun bajariladigan qadamlar va ularning NLP vazifalarini hal qilishdagi ahamiyati haqida mulohaza yuritilgan. Pipeline jarayonining muhim bosqichlaridan biri **matnni normallashtirish** hisoblanadi.

NLPda matnni normallashtirish (yoki so'zlarni normallashtirish) usullari *matnlarni, so'zlarni va hujjatlarni boshlang'ich qayta ishlash* uchun ishlatiladi. Bunday amallar, odatda, yuqori aniqlikka ega NLP modellarini ishlab chiqish uchun *matnni (so'zlarni yoki nutqni) to'g'ri talqin qilish* uchun ishlatiladi.

Bugungi kunda NLP masalalarini hal qilishda barcha holatlar uchun ishlaydigan normalizatsiya vazifalarining “to'g'ri” to'plami yoki ro'yxati mavjud emas. Ammo hozirda umumiy maqsadli vositalar to'plami va oldindan tayyorlangan pipeline tizimlaridan ko'pgina NLP masalalarida foydalanib kelinmoqda. Matnni normallashtirish usullaridan foydalangan holda amalga oshirishi lozim bo'lgan qadamlarni aniq belgilab olish lozim [21].

Matnni normallashtirishda biz **nimani va nima uchun** normallashtirishimiz lozimligini aniq bilishimiz kerak. Normallashtirish maqsadi aniq bo'lgach, qo'llashimiz kerak bo'lgan qadamlarni shakllantirish zarur. Ko'p hollarda normallashtirishdan manfaatdor bo'lgan ikkita narsa bor:

- **Gap tuzilishi (strukturasi):** Gaplar har doim tinish belgilari bilan tugashi kerakmi? Tinish belgilari takrorlanishi mumkinmi? Barcha tinish belgilarini olib tashlashimiz kerakmi? Muayyan shablon (struktura)dan foydalanish mumkinmi?
- **Lug'at:** Ko'pincha so'z boyligimiz imkon qadar kichikroq bo'lishini xohlaymiz. Buning sababi shundaki, NLPda so'zlar bizning asosiy xususiyatlarimiz hisoblanadi. Agar bizda kamroq hajmdagi so'zlar bilan NLP masalasi hal qilishga imkon bo'lsa natijaga tezroq erishiladi.

Amalda, NLP masalasini yuqoridahi ikki jihatni inobatga olgan holda matnni normallashtirishni oddiyroq (kichikroq) muammolarga ajratib hal qilish lozim. Quyuda eng keng tarqalganlar NLP amallari ro'yxati keltirilgan:

- takrorlanuvchi bo'shliq (probel)lar va tinish belgilarini olib tashlash;
- tutuq belgisini olib tashlash (agar sizning ma'lumotlaringizda “xorijiy” tillardagi diakritik belgilar bo'lsa – ushbu amal kodlash turi bilan bog'liq xatolarni kamaytirishga yordam beradi);
- katta harflarni kichikka almashtirish (ko'pincha kichik harflar bilan ishlash yaxshi natijalar beradi. Biroq, ba'zi hollarda, ismlar va joy nomlari kabi ma'lumotlarni olish uchun katta harflar juda muhim);
- maxsus belgilarni/emojilarni olib tashlash yoki almashtirish (masalan: heshteglarni olib tashlash);
- qisqartirishlarni almashtirish;

- so‘z birikmasi shaklidagi sonlarini sonli ko‘rinishga aylantirish (masalan: ‘yigirma uch’→‘23’);
- qiymatlarni ularning turiga almashtirish (masalan: ‘\$50’→‘pul’);
- qisqartmalarni normallashtirish (masalan: ‘US’→‘United States’/‘U.S.A’) va abbreviaturalarni normallashtirish (masalan: ‘va h.z.’→‘va hokazo’);
- sana formatlarini yoki standart formatga ega bo‘lgan boshqa ma’lumotlarni normallashtirish;
- imloni tuzatish (so‘zni cheksiz yo‘llar bilan noto‘g‘ri yozish mumkin, shuning uchun imlo tuzatishlar “tuzatish” orqali lug‘at o‘zgarishini kamaytiradi) — agar siz tvitlar, online va elektron pochta xabarlarini kabi ochiq foydalanuvchi kiritishlari bilan ishlayotgan bo‘lsangiz, bu juda muhim;
- **stemming** yoki **lemmatizatsiya** bilan turli variantlarni normallashtirish;
- kamdan-kam uchraydigan so‘zlarni keng tarqalgan sinonimlar bilan almashtirish;
- nomuhim so‘zlarni o‘chirish.

O‘zbek tili korpusi matnlarini normallashtirishdagi keng tarqalganlar NLP amallari tahlili mualliflarning ishida batafsil keltirilgan. Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi matnlaridagi *stemming* va *lemmatizatsiya* jarayonlari va ularning farqlari haqida ma’lumot beriladi [22,23,24,25,26].

Stemming va lemmatizatsiya

Odatda, matnli hujjatlarda turli xil so‘zshakllardan foydalaniladi, masalan:

6-rasm. “aql” so‘zining so‘zshakllari

Turli ma’noli o‘xshash so‘zlar (**similar definitions**).

7-rasm. Turli ma’noli o‘xshash so‘zlar

Stemming va lemmatizatsiya jarayoning maqsadi turli soʻzshakllarini, baʼzan esa oʻzakdosh soʻzlarni umumiy asosini aniqlashdan iborat. **Stemming** – bu soʻzlarni ularning asos (oʻzak) shakliga qisqartirish usuli (soʻzning kanonik shaklini hosil qilish). Stemming jarayonida, odatda, soʻzlardagi qoʻshimchalarini kesib tashlaydigan evristik amaldan foydalaniladi (1-jadval).

1-jadval.

Stemming va lemmatizatsiya jarayonlari

soʻzshakl	stem	lemma	asos
kelajagimiz	kelajag	kelajak	kelajak
oʻquvchilar	oʻquv	oʻquvchi	oʻqi
borib ketdi	bor ket (2ta)	borib ketmoq	bor ket (2ta)
ega boʻlishdi	ega boʻl (2ta)	ega boʻlmoq	ega boʻl (2ta)
taqillatdi	taqilla	taqillamoq	taq
undami	un	u	u
keldilar	kel	kelmoq	kel
uyda	uy	uy	uy
har birimiz	har bir (2ta)	har bir	har bir (2ta)

Lemmatizatsiya soʻzshaklni (yoki soʻzni) asosiy shakli – **lemmaga** aylantiradigan matnni oʻzgartirish jarayoni. Odatda, bu jaratonda *lugʻatlar, morfologik tahlil va soʻz turkumlariga ajratish* kabi amallardan foydalaniladi.

Stemming va lemmatizatsiya oʻrtasidagi farq shundaki, oxirgisi kontekstni oladi va soʻzni lemmaga aylantiradi, stemming esa soʻnggi (baʼzan soʻz boshidagi) bir nechta belgilarni kesib tashlaydi. Bu esa koʻp hollarda notoʻgʻri maʼno va imlo xatolariga olib keladi. Oʻzbek tilidagi matnlarni qayta ishlashning dastlabki ishlov berish bosqichlari hisoblangan *tokenizatsiya, stemming va lemmatizatsiya* jarayonlar haqida [27,28,29] maqolalarda batafsil maʼlumot berilgan.

Naive Bayes algoritmi asosida matnlarni tasniflash

Naive Bayesian Analysis (NBA) – matnlarni **tasniflash algoritmi** boʻlib, xususiyatning mustaqilligi gipotezasiga asoslangan Bayes teoremasi tatbigʻi hisoblanadi. Matnni tasniflash ikki bosqichdan: **oʻrganish bosqichi** va **baholash bosqichidan** iborat. Oʻrganish bosqichida klassifikator oʻz modelini berilgan maʼlumotlar toʻplamiga oʻrgatadi. Baholash bosqichida esa klassifikatorning ishlashini sinab koʻriladi. Ishlab chiqilgan **model** aniqlik, xatolik va moslashuvchanlik kabi turli parametrlar asosida **baholanadi**.

8-rasm. Matnni tasniflash bosqichlari

NBA sinfdagi biron-bir xususiyatning mavjudligi boshqa hech qanday xususiyat bilan bogʻliq emas deb hisoblaydi. Shuning uchun bunday yondashuv “**Naïve**” deb ataladi. Ushbu tasniflagichning

afzalligi modelni o'qitish, parametrlarni baholash va tasniflash uchun kichik ma'lumotlarni talab qiladi.

Naive Bayes klassifikatori sinfdagi ma'lum bir xususiyatning ta'siri boshqa xususiyatlardan mustaqil ekanligini taxmin qiladi. Bu xususiyatlar o'zaro bog'liq bo'lsa-da, xususiyatlar mustaqil ravishda ham ko'rib chiqiladi. Bu taxmin hisoblashni soddalashtiradi va shu sababli **sodda** deb yuritiladi. Ushbu faraz sinfnig **shartli mustaqilligi** deb ataladi. Naive Bayes klassifikatori har bir xususiyat uchun ehtimolliklarni hisoblab chiqadi va eng yuqori ehtimollik bilan natijani tanlaydi.

$$P(\text{class}|\text{data}) = \frac{P(\text{data}|\text{class}) \cdot P(\text{class})}{P(\text{data})}$$

– **P(class):** *h gipotezasining rost bo'lish ehtimoli (ma'lumotlardan qat'i nazar). Bu h ning aprior ehtimoli sifatida qo'llaniladi.*

– **P(data):** *ma'lumotlarning ehtimoligi (gipotezadan qat'i nazar). Bu aprior ehtimollik sifatida qo'llaniladi.*

– **P(class|data):** *D ma'lumotlar asosida h gipoteza ehtimoli. Bu aposterior ehtimollik sifatida qo'llaniladi.*

– **P(data|class):** *h gipotezasi to'g'ri bo'lganligi sharti asosida ma'lumotlarning d ehtimoli. Bu aposterior ehtimollik sifatida qo'llaniladi.*

P(A|B) – “**B** hodisa amalga oshgandagi **A** data hodisasi sodir bo'lish ehtimoli” deb o'qiladi. Tenglamaning o'ng tomondagi ifoda ikkala hodisaning birgalikda sodir bo'lish ehtimolini **B** hodisasining yuzaga kelishi ehtimoliga bo'lish orqali hisoblanadi.

Naive Bayes klassifikatori

Matnli ma'lumotlarni klassifikator orqali diskret razmetkalarga tasniflashimiz sababli, Naive Bayes algoritmi uchun *kirish funksiyalari to'plami* hamda *ularga mos tegishli chiqish sinfiga* ega bo'lamiz. Naive Bayes klassifikatori quyidagi formula yordamida ehtimollikni hisoblaydi:

$$P(y_1|x_1, x_2, x_3) = \frac{P(y_1) \cdot P(x_1|y_1) \cdot P(x_2|y_1) \cdot P(x_3|y_1)}{P(x_1) \cdot P(x_2) \cdot P(x_3)}$$

Ushbu tenglamadagi $P(y_1|x_1, x_2, x_3)$ qabul qilingan $\{x_1, x_2, x_3\}$ ma'lumotlar asosida, chiqish sifatida y_1 bo'lish ehtimolini anglatadi. Faraz qilaylik, bizning NLP masalamiz jami 2 ta sinfga ega bo'lsin, ya'ni $\{y_1, y_2\}$. Endi yuqoridagi formuladan avval y_1 sodir bo'lish ehtimolini, keyin esa y_2 sodir bo'lish ehtimolini hisoblash lozim bo'ladi. Qaysi bir ehtimoli yuqori bo'lsa, bizning taxmin qilingan sinfimiz shu hisoblanadi. Naive Bayes algoritmi orqali tasniflash yuqorida keltirilgan qoidalar asosida amalga oshiriladi.

Statistik tasniflash – tasniflangan matnlar ustida o'tkazilgan kuzatuv natijalaridir. Matnni tasniflashni amalga oshirish uchun, birinchi qadamda muammoni tushunish, potentsial xususiyatlar va razmetkalarni aniqlashdir. Xususiyatlar – belgilash natijalariga ta'sir qiladigan xususiyatlar yoki atributlar to'plami. Ushbu xususiyatlar modelga matnlarni tasniflashga yordam beradigan xususiyatlar sifatida aniqlanadi. Matnni tasniflash ikki bosqichdan: **o'rganish bosqichi** va **baholash bosqichidan** iborat. O'rganish bosqichida klassifikator o'z modelini berilgan ma'lumotlar to'plamiga o'rgatadi. Baholash bosqichida esa klassifikatorning ishlashi sinab ko'riladi. Ishlab chiqilgan **model** aniqlik, xatolik va moslashuvchanlik kabi turli parametrlar asosida **baholanadi**.

Naive Bayes klassifikatori yordamida grammatik jihatdan o'xshash bo'lgan so'z turkumlari orasida omonimiya hosil qiluvchi so'zlarni farqlash masalasini yechilishini ko'rib chiqsak. Buning bizga so'z turkumlarni tasniflash xususiyatlar zarur. Buni so'z turkumlarini grammatik xususiyatlaridan kelib chiqib aniqlash mumkin.

Faraz qilaylik, ot yoki sifat so'z turkumlari orasidagi omonimiyani aniqlash masalasi qo'yilgan bo'lsin. Dastlab ot va sifat so'z turkumlari uchun tasniflash parametrlari aniqlanishi lozim. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, ot va sifat so'z turkumlari asosan o'zak va tarkibida qo'shimcha mavjud bo'lgan holatlarda bo'lishi mumkin, ya'ni **o'zak va o'zak +aff (affix)**. Misol tariqasida ot yoki sifat so'z turkumlari doirasida omonimiya hosil qiluvchi issiq so'zini keltiramiz.

O'zbek tili korpusi ma'lumotlari orasida *issiq* so'zini izlaganimizda 30782 ta o'rinda ishtiroki kuzatildi. Kuzatuvlarda issiq so'zi

- Uy **issiq** bo'lgani uchun tutun yuqoriga ko'tarilmaydi.

- Onamning **issiqqina** bag‘rini, mehrini baribir hech narsa bosolmaydi-da.
- Jazirama **issiqda** sun‘iy suv havzalarida cho‘milish bolalarga bir olam zavq berishi shubhasiz.
- Charchadim o‘qishdanmi, o‘ylovlardanmi, **issiqdanmi**, sovuqdanmi bilmayman.
- Metro tomondan ishxonaga intilayotgan, **issiqda** biroz toliqqan Ustozga ko‘zim tushdi.

kabi so‘zshakllarda uchrash holatlari kuzatildi. Kuzatuvlar natijasida ot yoki sifat so‘z turkumlari orasida omonimlik hosil qiluvchi so‘zlarni tasniflovchi parametrlar ularni *o‘zak* va *o‘zak+aff* ekanligi aniqlandi. Demak $x_1 = o‘zak$, $x_2 = o‘zak+aff$, $y_1 = sifat$ va $y_2 = ot$. Dastlab o‘zak shaklida uchrash holatlari tahlil qilindi. Tahlillarga ko‘ra issiq so‘zi o‘zak shaklida asosan sifat so‘z turkumiga oid bo‘lishi kuzatildi.

Kuzatuvlar natijasidan olingan statistik ma‘lumotlar asosida *issiq* so‘zining aprior va aposterior ehtimolliklarni hisoblash jarayonini soddalashtirish uchun *chastota* va *ehtimollik jadvalidan* foydalanish mumkin. Ushbu jadvallarning ikkalasi ham aprior va aposterior ehtimolliklarni hisoblashda yordam beradi. Chastotalar jadvali barcha xususiyatlar uchun teglarni o‘z ichiga oladi.

Gap tarkibida uchragan ot yoki sifat so‘z turkumlari doirasiga omonimlik hosil qiluvchi so‘zlarning sifat so‘z turkumiga doir bo‘lish ehtimolini hisoblash jarayonini ko‘rib chiqamiz. Uy **issiq** bo‘lganligi sababli tutun yuqoriga ko‘tarilmaydi.

9-rasm. Yangi uchragan issiq so‘zini teglash

So‘zlarni o‘zaro bog‘lash (Word embedding)

So‘zlarni o‘zaro bog‘lash – so‘zlarni, so‘zshakllarni yoki so‘z birikmalarini sonli vektorlari bilan bog‘laydigan NLP modellarini yaratish uchun turli xil usullar va yondashuvlar to‘plami. So‘zlarni o‘zaro bog‘lash tamoyillari: bir xil kontekstda paydo bo‘lgan so‘zlar o‘xshash ma‘noga ega. Bunda, **o‘xshashlik** faqat o‘xshash so‘zlar kontekstda joylashishi mumkinligi tushuniladi [30,31].

10-rasm. So‘zlarni o‘zaro bog‘lash

Model soʻzning ehtimolini kontekstga koʻra bashorat qiladi. Shunday qilib, NLP modeli soʻz vektorlari boʻyicha shunday oʻqitiladiki, model tomonidan soʻzga tayinlangan ehtimollik maʼlum kontekstda uning mos kelish ehtimoliga yaqin boʻladi (**Word2Vec modeli**). Soʻzning kontekst boʻyicha oʻxshashlik ehtimoli **softmax formulasi** orqali hisoblanadi. Bu NLP-modelni *xatolarni orqaga qaytarish jarayoni* bilan oʻrgatish uchun ishlatiladi.

11-rasm. Soʻzning kontekst boʻyicha oʻxshashlik ehtimolini aniqlash

Eng mashhur ilovalar:

- **Word2Vec** – soʻz konteksti asosida soʻzlarni joylashtirishni hisoblash uchun neyron tarmoqlardan foydalanadi.
- **GloVe** – matnda soʻzlarning birgalikda paydo boʻlish ehtimolini tavsiflovchi soʻz vektorlarining kombinatsiyasidan foydalanadi.
- **FastText** – Word2Vec ga oʻxshash usul boʻlib, faqat soʻzlar oʻrniga ularning qismlari va belgilaridan foydalanadi hamda natijada soʻz uning kontekstiga aylanadi.

Xulosa

Ushbu maqolada matnni tahlil qilish va bir qator NLP amaliy vazifalarni hal qilish imkonini beradigan zamonaviy algoritmlar va konseptsiyalar koʻrib chiqildi. Oddiy oʻxshashlik koʻrsatkichlari, matnni normallashtirish, vektorlashtirish, soʻzlarni oʻzaro bogʻlash, Naive Bayes va LSTM algortimlari haqida maʼlumot berildi. Keltirilgan usul va algortimlar NLP masalalarini hal qilish uchun muhim hisoblanadi va ushbu sohani oʻrganishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zhou, M., Duan, N., Liu, S., & Shum, H.-Y. (2020). Progress in Neural NLP: Modeling, Learning, and Reasoning. *Engineering*, 6(3), 275–290. <https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.12.014>
2. Bulusu, A., & Sucharita, V. (2019). Research on machine learning techniques for POS tagging in NLP. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(1 Special Issue 4).
3. Ghorpade-Aher, J., Kontamwar, R., Kukreja, S., Karpe, T., & Kakkad, S. (2019). An overview of NLP based Chatbots. *Universal Review*, VIII(II).
4. Bhagwat, V. A. (2018). *Deep Learning for ChatBots*. Scholarworks.Sjsu.Edu.
5. Becquin, G. (2020). End-to-end NLP Pipelines in Rust. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.nlposs-1.4>

6. Tenney, I., Das, D., & Pavlick, E. (2020). BERT rediscovers the classical NLP pipeline. *ACL 2019 - 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Proceedings of the Conference*. <https://doi.org/10.18653/v1/p19-1452>
7. Attardi, G. (2015). DeepNL: A deep learning NLP pipeline. *1st Workshop on Vector Space Modeling for Natural Language Processing, VS 2015 at the Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, NAACL-HLT 2015*. <https://doi.org/10.3115/v1/w15-1515>
8. B.Elov. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP)da spacy modulidan foydalanish. *Илм-фан ва инновацион ривожланиш*, 2022 (4). 41-55.
9. N.Xudayberganov, Sh.Hasanov. Tabiiy tilni qayta ishlashda soʻzlar orasidagi masofani aniqlash algoritmidan foydalanish // *Oʻzbekiston: til va madaniyat. Amaliy filologiya masalalari*. 2022-yil 5 (2) son. – B. 69-83.
10. Yujian, L., & Bo, L. (2007). A normalized Levenshtein distance metric. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 29(6). <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2007.1078>
11. Zhao, C., & Sahni, S. (2019). String correction using the Damerau-Levenshtein distance. *BMC Bioinformatics*, 20. <https://doi.org/10.1186/s12859-019-2819-0>
12. Behara, K. N. S., Bhaskar, A., & Chung, E. (2020). A novel approach for the structural comparison of origin-destination matrices: Levenshtein distance. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 111. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2020.01.005>
13. Darmalaksana, W., Slamet, C., Zulfikar, W. B., Fadillah, I. F., Maylawati, D. S. adillah, & Ali, H. (2020). Latent semantic analysis and cosine similarity for hadith search engine. *Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, 18(1). <https://doi.org/10.12928/TELKOMNIKA.V18I1.14874>
14. Stecanella, B. (2019). What is TF IDF? *MonkeyLearn*.
15. Jalilifard, A., Caridá, V. F., Mansano, A. F., Cristo, R. S., & da Fonseca, F. P. C. (2021). Semantic Sensitive TF-IDF to Determine Word Relevance in Documents. *Lecture Notes in Electrical Engineering*, 736 LNEE. https://doi.org/10.1007/978-981-33-6987-0_27
16. Pietro, M. di. (2020). Text Classification with NLP: Tf-Idf vs Word2Vec vs BERT. *Medium*.
17. B. Elov, Z. Husainova, N.Xudayberganov. (2022). Oʻzbek tili korpusi matnlari uchun TF-IDF statistik koʻrsatkichni hisoblash. *International scientific journal of "Science and Innovation"*. Issue 8, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7440059>
18. B.Elov, Z.Xusainova, N.Xudayberganov. (2022). Tabiiy tilni qayta ishlashda Bag of Words algoritmidan foydalanish. *Til va madaniyat, Amaliy filologiya masalalari*. Vol.2(5). – B. 35-50.
19. Zhang, Y., Jin, R., & Zhou, Z. H. (2010). Understanding bag-of-words model: A statistical framework. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, 1(1–4). <https://doi.org/10.1007/s13042-010-0001-0>
20. Yadav, A. K., & Borgohain, S. K. (2015). Sentence generation from a bag of words using N-gram model. *Proceedings of 2014 IEEE International Conference on Advanced Communication, Control and Computing Technologies, ICACCCT 2014*. <https://doi.org/10.1109/ICACCCT.2014.7019414>
21. Ariffin, S. N. A. N., & Tiun, S. (2020). Rule-based text normalization for malay social media texts. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 11(10). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0111021>
22. Webster, J. J., & Kit, C. (1992). Tokenization as the initial phase in NLP. <https://doi.org/10.3115/992424.992434>
23. Rai, A., & Borah, S. (2021). Study of various methods for tokenization. In *Lecture Notes in Networks and Systems (Vol. 137)*. https://doi.org/10.1007/978-981-15-6198-6_18
24. Hafsa Jabeen. (2018). Stemming and Lemmatization in Python. *Towardsdatascience*.
25. Balakrishnan, V., & Ethel, L.-Y. (2014). Stemming and Lemmatization: A Comparison of Retrieval Performances. *Lecture Notes on Software Engineering*, 2(3). <https://doi.org/10.7763/lmse.2014.v2.134>

26. Khyani, D., S, S. B., M, N. N., & M, D. B. (2021). An Interpretation of Lemmatization and Stemming in Natural Language Processing. *Journal of University of Shanghai for Science and Technology*, 22(10).
27. B.Elov, Sh.Hamroyeva, D.Elova. (2022). Morfologik analizatorni yaratish usullari, O'zbekiston: til va madaniyat (Amaliy filologiya), 2022, 5(1).
28. B.Elov, Sh.Hamroyeva, X.Axmedova. (2022). Methods for creating a morphological analyzer, 14th International Conference on Intelligent Human Computer Interaction, IHCI 2022, 19-23 October 2022, Tashkent.
29. Z.Xusainova. Tokenizatsiya algoritmlari. Ilmiy innovatsion jurnal: " Filologik tadqiqotlar: Til, adabiyot, ta'lim". 2022/№5-6. b.73-76
30. Rudkowsky, E., Haselmayer, M., Wastian, M., Jenny, M., Emrich, Š., & Sedlmair, M. (2018). More than Bags of Words: Sentiment Analysis with Word Embeddings. *Communication Methods and Measures*, 12(2–3). <https://doi.org/10.1080/19312458.2018.1455817>
31. Wang, B., Wang, A., Chen, F., Wang, Y., & Kuo, C. C. J. (2019). Evaluating word embedding models: Methods and experimental results. In *APSIPA Transactions on Signal and Information Processing* (Vol. 8). <https://doi.org/10.1017/ATSIP.2019.12>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000